

СЕСИЈА ЗА ТЕОРИЈУ И ИСТОРИЈУ ПРАВА

LEGAL THEORY AND LEGAL HISTORY SESSION

Др Славиша Ковачевић,*
Ванредни професор,
Правни факултет Универзитета у Нишу,
Република Србија

UDK: 316.48

DOI: 10.5281/zenodo.14516049

ПРИНЦИП КОНСЕНЗУСА У КОНФЛИКТНИМ ДРУШТВИМА

Апстракт: Принцип консензуса у конфликтним друштвима треба да одговори на питање како се постиже базични и процедурални консензус у конфликтним и пост-ратним друштвима. Принцип консензуса је базични нормативни принцип управљања за различите врсте друштвеног конфликта. У сложеним друштвима у којима постоје различите линије друштвених расцепа, консензус је једини и основни начин интеграције и развоја. Основне појмовне релације у овом раду су: конфликт-преклапајући консензус-норме-институције. Успостављена релација између промена и стабилности представља низ догађаја у којем долази до промене у месту и значају конфликта и консензуса. Наиме, промена настаје као резултат конфликтног друштва – сам конфликтни карактер, након одређеног времена, нужно мора довести до неког минималног степена консензуса у друштву – успостављеног консензуса. Након одређених промена околности и актера, успостављени консензус постаје нестабилан, због деловања конфликта. Стабилност друштва се везује за степен консензуса, док друштвене промене (посебно наглашене и структуралне) изазивају одређене конфликте. Тако консензус и конфликт круже у различитим позицијама, у складу са динамиком друштва, између стабилности и промене. Нису друштва искључиво друштва консензуса или искључиво друштва конфликтна. Идеал-типски, могуће је друштва поделити као: (1) монолошка односно монократска друштва (друштва једногласности као идеални или идеолошки конструкт), (2) плуралистичка (друштва различитости и мноштва интереса) и (3) поларизована друштва непомирљивих супротности. Монократска друштва су статична друштва потиснутог и минималног конфликта. Плу-

*slavisa@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0001-5673-5282

ралистичка друштва развијених институција су уравнотежена друштва у којем су разлике премостиве а тиме и функција консензуса постаје конструктивна. Што су друштва више поларизована, то је истрајнији друштвени конфликт, могућност за постизање сагласности је мања а друштвена динамика је дезинтегративна.

Кључне речи: консензус, конфликт, интерес, норме, институције, управљање конфликтима.

1. Увод

Конфликт и консензус представљају опште и заједничко обележје у свим друштвима, без обзира на сложеност, врсте друштва или ниво развоја. Конфликти постоје између појединаца, група, класа или држава, унутар друштва или између друштава односно држава, док консензус изражава друштвене сагласности о потребама, интересима, вредностима и нормама. Конфликти и консензус нису статичне појаве, они се мењају и развијају у времену и простору и одражавају динамику друштвених односа, структуре моћи и процеса друштвених промена.

Сукоби су неизоставни део људске природе и непрекидно присутни у историји друштава. Историја људских заједница може се посматрати кроз призму сукоба који произилазе из различитих мотива, интереса, вредности и идеологија или борбе за материјалне или духовне ресурсе. Разумевање тих сукоба кључно је за боље схватање друштвеног и историјског процеса, како би се деловало на стварању мирнијег и праведнијег света. Ипак, поред сукоба, историја бележи и сарадњу међу људима. Као друштвена бића, људи су увек тежили повезивању и заједничком деловању, јер је заједница пресудна за опстанак и напредак. Кроз сарадњу су градили друштва, развијали културе и цивилизације, солидарност, емпатију и колективни напредак.

2. Психологија конфликта

Психоаналитичка теорија, коју је развио Сигмунд Фројд, посматра личност као комплексну структуру која се састоји од динамичног односа између три дела психе: ид, его и суперего (Frojd, 2019). Конфликти између ових делова ума могу обликовати понашање и емоционално искуство појединца. Конфликт произилази из динамичког односа у структури личности (Šušnjić, 1997). Ид је део ума који садржи инстинктивне жеље и импулсе, попут жеље за задовољењем основних потреба попут хране, секса и задовољства. Ид функционише према

принципу задовољења, тражећи тренутну гратификацију без обзира на последице. Его је свесни део ума који посредује између захтева ида, реалности и моралних вредности суперега. Его функционише према принципу реалности, покушавајући да задовољи потребе ида на начин који је прихватљив у реалности и социјалном окружењу. Суперего представља унутрашњи глас савести, који садржи интернализоване норме, вредности и морална правила. Суперего може створити конфликте са „идом” јер поставља стандарде понашања који се често не подударају са жељама „ида”. Конфликти између „ида, ега и суперега” могу довести до различитих облика унутрашњих конфликта и емоционалних проблема. На пример, када его није у могућности да задовољи захтеве ида на начин који је прихватљив суперегу и реалности, може доћи до појаве анксиозности или других облика емоционалне нелагодности. Фројд је веровао да је разумевање ових унутрашњих конфликта кључно за психолошки развој и лечење.

Теорија социјалног идентитета, која се често повезује са Хенријем Тајфелом, истражује како људи идентификују себе у односу на друге људе и групе, и како та идентификација утиче на њихово понашање и перцепцију света око себе (Tajfel, Turner, 2001: 94-109). Конфликти могу настати када се идентитет једне групе супротстави идентитету друге групе. Људи имају потребу да се идентификују са одређеним групама, као што су национална, верска, етничка или социјална група. Ова групна идентификација постаје део њиховог самопојма и утиче на њихово понашање. Када се идентитет једне групе супротстави идентитету друге групе, то доводи до стереотипа, предрасуда и конфликта. Теорија социјалног идентитета истражује како интергрупни конфликти настају између група које се идентификују на различите начине. Ови конфликти могу бити мотивисани жељом за доминацијом, ресурсима, територијом или идеолошким разликама. Конфликти између група могу бити самопојачавајући јер групна идентификација може појачати перцепцију разлика између група и ојачати конфликтно понашање.

Теорија агресије истражује узроке агресивног понашања, који може бити један од облика конфликта. Агресија се дефинише као било које понашање које је намерно усмерено ка наношењу штете или неугодности другој особи. Један од кључних фактора који се повезује са агресијом је фрустрација. Када људи доживе блокаду или ометање у постизању циљева или задовољењу потреба, то може довести до осећаја фрустрације који може резултирати агресивним понашањем. Провокација или провоцирање од стране других људи може такође изазвати агресивно понашање. Људи могу реаговати агресивно када се осећају угрожено или нападнуто.

Теорија агресије такође истражује како социјално учење може допринети агресивном понашању. Људи могу научити агресивне образце понашања посматрајући друге људе или путем медија. Биолошке теорије сугеришу да су биолошки фактори, попут генетике и хемијских процеса у мозгу, такође важни за разумевање агресије. На пример, неки људи могу имати већу предиспозицију ка агресивном понашању због генетских фактора или неурохемијских дисбаланса. Култура може играти важну улогу у одређивању шта се сматра прихватљивим или не прихватљивим обликом агресије. Неки облици агресије могу бити нормализовани или чак награђивани у одређеним културама, што може утицати на понашање појединаца.

Теорија интерперсоналних сукоба истражује како конфликти настају у интерперсоналним односима, односно односима између појединаца. Ова теорија се фокусира на факторе као што су различита очекивања, вредности и потребе које појединци доносе у своје односе са другима (Deutsch, 1973). Сваки појединац доноси своја очекивања у однос, која се могу разликовати од очекивања других. Ова разлика у очекивањима може довести до неспоразума и конфликта. Појединци имају различите вредности и приоритете у животу, што може довести до конфликта када се ове вредности супротставе у интерперсоналним односима.

Теорија интерперсоналних односа истражује како људи балансирају потребу за аутономијом, односно независношћу, и потребом за повезаношћу, односно везивањем за друге људе. Конфликти могу настати када се ове потребе сукобљавају. Начин на који појединци комуницирају може утицати на настанак конфликта. Проблеми у комуникацији, попут недостатка слушања или недостатка јасног изражавања својих потреба, могу довести до неспоразума и конфликта. Теорија интерперсоналних односа истражује и како људи решавају конфликте у својим односима. Различити људи могу имати различите стратегије за решавање конфликта, што може утицати на ток и исход конфликта и помаже да се разумеју комплексни фактори који доприносе конфликтима у интерперсоналним односима и може пружити смернице за побољшање комуникације и решавање конфликта у односима са другима.

Теорија еволуције и конфликта полази од тога да су конфликти резултат еволуцијске борбе за ресурсе и преживљавање.¹ Теорија еволуције

¹The Quarterly Review of Biology, Vol. 46, No. 1 (Mar., 1971). The University of Chicago Press, pp. 35-57. Еволутивни процеси могу довести до сарадње и алтруистичког понашања међу индивидуама, чак и када постоји сукоб интереса. Иако се бави сарадњом, овај рад је кључан за теорију еволутивног конфликта јер показује како природна селекција

пружа један одступајући, али занимљив поглед на конфликтну природу човека. Теорија еволуције сугерише да је борба за ресурсе један од кључних фактора који обликују понашање људи. Према овој теорији, еволуција је обликовала људе да буду конкурентни и да се боре за ресурсе потребне за преживљавање и репродукцију. Ова борба за ресурсе може довести до конфликта између јединки или група. Теорија еволуције, такође, истиче улогу биолошких инстинката у обликовању понашања људи. На пример, инстинкт за заштиту своје генетске линије може довести до агресивног понашања у одбрани територије или ресурса. Теорија еволуције такође сугерише да су људи еволуирали као друштвене животиње које су зависиле од сарадње са другим члановима своје групе за преживљавање. Међутим, ова сарадња може бити ограничена на чланове исте групе, док се може испољити као конкуренција или конфликт са припадницима других група. Ова грана психологије проучава како су еволуцијски процеси обликовали људску психологију, укључујући и тенденцију ка конфликту. Еволутивна психологија истражује како су адаптације које су развиле у људској прошлости могле обликовати понашање у савременом друштву, укључујући и тенденцију ка конфликту.

Социјално-психолошки приступ објашњава интерактивни однос између појединца, групе и друштва. Унутрашњи конфликти на индивидуалном плану имају значајан утицај на друштвене конфликте. Појединци који су под утицајем унутрашњих конфликта могу бити склонији емоционалној реактивности у друштвеним ситуацијама, што доводи до ескалације конфликта и отежава мирно решавање спорова. Особе које се суочавају са унутрашњим конфликтима, посебно онима који су везани за бес, фрустрацију или немоћ, могу показивати агресивно понашање у друштвеним односима. Оне осећају неповерење према другима, што одежава комуникацију и сарадњу, склоније су социјалној изолацији или повлачењу из друштвених интеракција. Али, унутрашњи конфликти могу подстаћи креативност и иновацију, имати дубље увиде у друштвене проблеме. Са друге стране, друштвени конфликти могу имати снажне емоционалне реакције на ментално стање појединца, попут страха, туге или фрустрације, несигурности. Дакле, друштвени конфликти могу подстаћи појединца на активно учешће у конфлиту или на повлачење и пасивност. Неки појединци су агресивнији или радикалнији као одговор на конфликт, док су други више сумљичави и дефанзивни.

обликује стратегије понашања које укључују како сарадњу тако и конфликте у различитим условима.

Интертериоризација друштвеног конфликта односи се на интегрисање конфликта у унутрашњост свести појединца. Са друге стране, конфликтна природа човека одражава се на његове односе са другима, на друштвене односе.

3. Социолошке теорије конфликта

Конфликтна теорија, коју су развили социолози попут Карла Маркса и Макс Вебера, види друштво као арену сталног конфликта између различитих друштвених група које се боре за ресурсе. моћ или признање. Конфликтна теорија истражује како економске неједнакости, интересне, политичке и идеолошке диференцијације друштва утичу на сукобе. Ова теорија види друштво као динамичан систем који се непрестано мења кроз сукобе и борбу за контролу ресурса и моћи.

Конфлитолошка теорија наглашава да друштво није хомогено, већ је обликовано неједнакошћу у дистрибуцији ресурса попут богатства, моћи и престижа. Ова неједнакост ствара тензије и конфликте између оних који имају више ресурса (елита) и оних који имају мање (радничка класа, сиромашни). Конфликти произлазе из борбе за ресурсе као што су новац, моћ, приступ образовању, здравственим услугама или политичком представништву. Ове борбе су инхерентне у друштву које се заснива на неједнакости. Конфликтна теорија, такође, истражује динамику доминације и отпора. Елита покушава одржати своју власт кроз контролу ресурса и институција, док се мање привилеговане групе организују и боре за своја права и интересе. Конфликти су покретачи структуралних промена у друштву. Кроз конфликте, групе могу постићи промене у друштвеним нормама, институцијама и економским системима. Конфликтна теорија често користи класну анализу како би истражила конфликте између различитих друштвених класа. Кроз ову анализу, истражује се како економска неједнакост обликује друштвене односе и конфликте.

Суштина Марксове теорије друштвеног конфликта лежи у анализи друштвених односа као борбе између антагонистичких класа које произилазе из економске структуре друштва (Marks, 2020). Маркс је сматрао да су друштвени конфликти резултат економске неједнакости и експлоатације која произлази из капиталистичког система. Историја друштва историја класне борбе. Он је идентификовао две основне класе у капиталистичком друштву – капиталисте, који контролишу средства за производњу, и раднике, који продају своју радну снагу. Конфликт између ових класа је покретачка снага друштвеног развоја. Капитали-

сти експлоатишу раднике тако што присвајају вишак вредности коју радници стварају својим радом. Ова експлоатација доводи до антагонизма између класа. Маркс је предвидео да ће радничка класа, с временом, постати свесна своје економске ситуације и покренути револуцију како би срушила капиталистички систем и успоставила друштво у којем ће средства за производњу бити у власништву радничке класе. Маркс је веровао да промена економске структуре, тј. начина на који се производе и расподељују ресурси, може довести до фундаменталних промена у друштву. Ово укључује прелазак из капитализма у социјализам и, на крају, у комунизам.

Суштина Марксове теорије друштвеног конфликта је у анализи економске основе друштва и њене улоге у обликовању друштвених односа и конфликта. Ова теорија је имала велики утицај на развој социологије и политичке теорије и и даље је релевантна за разумевање друштвених конфликта у савременом свету.

Структурални функционализам коју је прво развио Емил Диркем а усавршио Талкот Парсонс (Parsons, 1951), фокусира се на стабилност и интеграцију друштва. Према овој теорији, друштвене институције функционишу заједно како би одржале стабилност и равнотежу. Конфликти се тумаче као резултат дисфункционалности у друштву, где су неки делови друштва престали да обављају своје функције. Структурални функционализам, социолошка теорија која се фокусира на стабилност и интегрисаност друштва, пружа другачију перспективу на друштвени конфликт у поређењу са конфликтном теоријом. Структурални функционалисти виде друштвени конфликт као дисфункцију или поремећај у друштву. Конфликти се јављају када друштвени системи не функционишу како треба или када постоји неравнотежа унутар система. Конфликти су стога третирани као аномалије које треба решити како би се повратила равнотежа и стабилност у друштву. Иако структурални функционалисти гледају на конфликте као на дисфункцију, они признају да конфликти могу имати улогу у промени друштва. Конфликти могу указивати на потребу за прилагођавањем друштвених институција и норми како би се боље одговорило на промене у окружењу. Међутим, ова промена се обично види као еволуција, а не револуција, како би се очувала основна стабилност друштва.

Структурални функционалисти сматрају да је превенција конфликта важан део одржавања стабилности друштва. То укључује осмишљавање институција и норми које смањују могућност конфликта, као и решавање конфликта који се појаве на миран начин како би се спречило ескалација. У суштини, структурални функционализам види

друштвени конфликт као дисфункцију која угрожава стабилност друштва, али такође признаје да конфликти могу бити средство за промену и прилагођавање у друштву. Дакле, ова теорија наглашава важност одржавања равнотеже и стабилности у друштву кроз превенцију и решавање конфликта.

Теорија структуралног функционализма и конфликта повезује структурални функционализам и конфликтну теорију, сугеришући да друштво функционише кроз равнотежу између стабилности и конфликта. Конфликти се тумаче као нормалан део друштвене динамике, који може довести до промена и еволуције друштва.

Конфликти нису нужно негативни или деструктивни. Они су конструктивни када подстичу промене, инвазије и раст, доприносе увиђању стварних проблема и отварање дијалога, идентификацији потреба и проналажењу решења. Кључно је управљати конфликтима на начин који их претвара у конструктивну снагу. За разлику од класичног функционализма Талкота Парсонса и његових следбеника који није признавао позитивну снагу конфликта већ само деструктивну, дефијантну појаву, Козер и Дарендорф су претпостављали и доказали добре стране друштвеног конфликта који може имати функционалан ефекат. Козер је посебно истраживао конфликт унутар групе који може бити важан чинилац кохезије групе, који одржава равнотежу унутар групе и спречавање доминације. Разлике у моћи између различитих група изражавају се тако што моћна група користи своју моћ да би заштитила своје интересе и доминирала над мање моћним групама. Козер је сматрао да конфликти могу бити покретачи друштвене промене на тај начин што доводе до превазилажења постојећих структура и успостављање нових (Lewis, 1964).

Ралф Дарендорф се може сматрати представником конфликтне теорије друштва (Dahrendorf, 1959). Његова теорија полази од тога да је конфликт нормалан и неизбежни део друштва, да су конфликти резултат борбе за контролу над ресурсима и институцијама друштва, при чему моћна група одржава свој положај док слабија тежи променама како би побољшала свој статус. За разлику од Маркса, Дарендорф је дошао до сазнања да класна припадност није једини извор конфликта, већ да постоје и други фактори, попут статуса и моћи, који играју важну улогу. Тај динамичан процес моћи довести до промена у друштву.

Конфликт и консензус као појмови који нису искључиви нити одвојени, већ повезани. Крајности консензуса и конфликта имају дезинтегративне последице. „Конфликти без темељног консензуса делују разо-

рно, док консензус без конфликта кочи, сужава, деполитизује” (Meuer, 2013: 107). Потребна упућеност конфликта и консензуса подразумева продуктивну релацију. Консензус је начин пацификације конфликтне природе друштва, поступак за мирно и цивилизовано, културно и институционално каналисање или решавање сукоба. Пошто су конфликти фундаментални елеменат друштва, истраживачки фокус треба да буде – управљање конфликтима кроз консесуалне процедуре.

Симболички интеракционизам Георгеа Херберта Мида фокусира се на микро ниво интеракције међу индивидуама. Симболички интеракционизам истражује како људи конструишу значење у свом друштвеном окружењу путем симбола и језика. Конфликти се тумаче као резултат неслагања у интерпретацији симбола и интеракцији. Симболички интеракционизам.

Симболички интеракционисти виде друштвени конфликт као резултат неслагања у интерпретацији симбола, значења и интеракције међу људима. Конфликти могу настати када индивидуе имају различите перцепције, очекивања и вредности које произилазе из њихових социјалних интеракција. Индивидуе конструишу свој идентитет кроз социјалне интеракције и симболичке процесе. Конфликти могу настати када се идентитети различитих група или индивидуа сударају, што може довести до ривалства и конфликта. Иако наглашава да су конфликти инхерентни у друштву, овај правац такође види конфликте као средство за друштвену промену и еволуцију. Конфликти могу довести до преговора, компромиса и промене у друштвеним нормама и вредностима. Симболички интеракционизам често критикује конфликтну теорију због њеног фокуса на друштвене структуре и неједнакости, уместо на интеракције и значења које индивидуе дају тим структурама. Ова перспектива наглашава важност индивидуалне интерпретације и субјективног искуства у разумевању друштвених конфликта. У суштини, симболички интеракционизам пружа перспективу на друштвени конфликт као резултат неслагања у интерпретацији симбола и идентитета међу индивидуама, истичући важност социјалних интеракција и субјективног искуства у разумевању конфликта.

Георг Зимел схватао је друштвене конфликте на оригиналан начин, који се разликовао од других социолошких теорија тог времена. За разлику од других социолога који су сматрали да су друштвени конфликти патолошки или непожељни, Зимел је тврдио да су они нормални и неизбежни део друштвеног живота. Према његовом схватању, конфликти могу имати позитивне ефекте, попут подстицања промене и иновација (Simel, 1964: 1908). Зимел је истраживао како близина или

удаљеност међу људима може утицати на друштвене конфликте. На пример, блиске везе могу довести до интензивнијих сукоба због емоционалне укључености, док удаљеност може довести до индиференције или антагонизма. Зимел је наглашавао да су друштвени односи често прожети трагиком, јер се људи суочавају са конфликтима између својих индивидуалних потреба и захтева друштва. Ова трагика може бити извор креативности и иновација, али и конфликта. Зимел је истраживао како култура, уметност и филозофија могу утицати на друштвене конфликте, нудећи начине за превазилажење конфликта и разумевање друштвених односа.

Зимел је заиста сматрао да сукоб има комплексну улогу у друштву и да може имати позитивне ефекте. Сукоб доводи до интензивне интеракције међу људима, јер захтева јасну комуникацију, преговоре и размену гледишта. Ова интеракција може помоћи у разјашњавању ставова и решавању проблема. Сукоб може служити као извор или механизам за решавање несугласица и регулацију социјалних односа. Кроз сукоб, друштво може идентификовати проблеме и радити на њиховом решавању, што доприноси стабилности и хармонији. Сукоб може бити покретачка снага за промене у друштву, односи између различитих група или интереса могу довести до иновација, развоја нових идеја и институција, што може унапредити друштво. Парадоксално, Зимел је тврдио да сукоб може допринети миру и јединству. Кроз процес сукоба, људи могу постати свесни својих разлика и конфликтних интереса, што може довести до разумевања, компромиса и постизања заједничког циља. Укупно гледано, Зимел је видео сукоб као сложен феномен који може имати различите ефекте у друштву. Иако је сукоб често доживљен као негативан, Зимел је наглашавао да може имати и позитивне ефекте и да може бити основа за удруживање, социјалну регулацију и унапређење друштва.

Макс Вебер је конфликт дефинисао као борбу или сукоб између актера који свесно покушавају да остваре своју вољу упркос отпору других. Он је наглашавао да је конфликт инхерентан друштвеним односима и да може произилазити из различитих извора, као што су економска, политичка, религиозна или културна питања. Вебер је сматрао да конфликт може бити конструктиван или деструктиван, у зависности од тога како се решава и како утиче на друштвене односе. Макс Вебер је сматрао да је такмичење облик мирољубивог конфликта који се одвија према правилима, описујући такмичење као ситуацију у којој се актери такмиче за неки циљ, али то чине унутар јасно дефинисаних правила и норми. Ово значи да такмичење подразумева да се конфликти регу-

лишу и да постоје механизми за решавање спорова. Вебер је сматрао да такмичење може бити корисно за друштво јер подстиче продуктивност, иновације и развој, под условом да се одвија унутар правила и норми које су прихватљиве за све учеснике (Veber, 1976).

4. Политичка теорија и право

Политичка теорија се бави различитим аспектима друштвених и политичких конфликта, пружајући различите перспективе и теорије о њиховој природи, узроцима и последицама (Wright, 1978). Политичка теорија се бави политичким конфликтима, њиховим изворима, садржини, последицама по интеграцију или стабилност власти, начине и средства решавања конфликта односно управљање конфликтима, постконфликтним пољем друштва и политике, конфликтној инхеренцији политике која произилази из конфликтне инхеренције појединаца, група и друштва, утицајем социјалне стратификације на политички конфликт.

Политика се често посматра као арена у којој се одвијају различити облици конфликта, попут борбе за моћ, власт ресурсе, идеје и вредности. Политика често истражује конфликте који произлазе из економске, социјалне и политичке неједнакости. Неједнакост може бити извор конфликта између различитих класа, група или нација. Политика се такође бави питањем како спречити и решити конфликте у друштву. То укључује успостављање институција, процеса и механизма који могу олакшати дијалог, преговоре и мирно решавање спорова. Концепти политичког идентитета, као што су национализам, верски идентитет или етничка припадност, често су повезани са друштвеним и политичким конфликтима. Политика се бави питањем како ови идентитети утичу на конфликте и како их може смирити или ескалирати.

У основи, политичка теорија пружа различите перспективе и алате за разумевање друштвених и политичких конфликта, истражујући њихове узроке, облике и последице у циљу бољег разумевања политичких процеса и развоја друштава. Када политички процеси омогућавају широко учешће различитих интересних група и појединаца, то може створити основу за постизање консензуса. Ово може укључивати отворену размену идеја, дебату и преговоре између различитих политичких актера како би се постигао компромис који одражава различите перспективе и интересе. Институције које подржавају демократске принципе, попут парламента, слободних медија, независног правосуђа и цивилног друштва, могу допринети стварању консензуса тако што

осигуравају да се различита мишљења чују и узимају у обзир у процесу доношења одлука. Када политички лидери и институције делују транспарентно и одговорно, то може допринети поверењу грађана у политички систем и олакшати постизање консензуса. Када грађани имају приступ информацијама и могу пратити како се доносе одлуке, то може смањити сумњу и скептицизам.

Постојање ефикасних институционалних механизма за решавање сукоба, попут арбитраже, медијације и компромиса, може олакшати постизање консензуса међу супротстављеним странама. Ови механизми омогућавају мирно решавање спорова и избегавају ескалацију конфликта. Политике које су инклузивне и које узимају у обзир различите интересе и перспективе различитих група у друштву имају већу шансу да створе консензус. Ово може укључивати политике које промовишу социјалну правду, економску инклузију, заштиту мањина и очување људских права.

Концепт хегемоније, који је развио италијански теоретичар Антонио Грамши (Gramsci, 1953/1954), наглашава да политичка моћ може створити сагласности у друштву путем доминације и контроле над идејама, вредностима и културом. Владајућа класа или политичка елита може наметнути своје идеје и интересе као „опште” интересе целог друштва, чиме се ствара привид сагласности. Дакле, хегемона моћ се остварује кроз културне институције, медије, образовне системе и друге механизме који обликују јавно мњење и друштвене норме. Ово може укључивати пропаганду, контролу информација, стереотипе, као и друге облике манипулације како би се одржала владајућа структура моћи. Емпиријски, можемо видети примере када су политичке елите или доминантне групе успеле наметнути своје идеје и вредности као „нормалне” или „природне”, чиме су створиле привид сагласности у друштву, кроз пропаганду која подржава политичке циљеве владајуће елите, ограничава слободе медија уз репресију према политичким противницима.

Плуралистичка теорија се разликује од теорије хегемоније по питању стварања и обликовања базичне сагласности у друштву (Роберт, 1994). Плурализам наглашава да друштво није под доминацијом једне политичке или економске елите, већ је карактеризовано постојањем различитих интересних група које се натјечу за утицај. Базична сагласност у друштву настаје као резултат интеракција између различитих група и појединаца који имају различите интересе и вредности. Групе се такмиче за утицај путем легалних политичких процеса, лобирања, јавне расправе и других механизма. Плурализам такође наглашава

важност демократских институција и процедура које омогућавају различитим групама да изразе своје ставове и интересе. Ово укључује изборе, слободу медија, слободу удруживања и друге механизме који омогућавају партиципацију и репрезентацију различитих перспектива у политичком процесу.

Дакле, док хегемонијска теорија види стварање базичне сагласности као резултат доминације политичке моћи, плуралистичка теорија наглашава улогу интеракција између различитих група и институција у обликовању друштвених норми и вредности. Обе теорије нуде различите перспективе на процесе који обликују друштвену сагласност и политичке динамике. Стога, можемо говорити о два концепта сагласности: један је концепт хетерономије а други је концепт аутономије.

Хетерономни концепт одговара теорији хегемоније, док аутономни концепт говори у прилог теорији консоцијације.² Концепт хетерономије односи се на ситуацију у којој је сагласност у друштву наметнута споља, често путем доминације политичке моћи или хегемонијских пракси. У хетерономној сагласности, друштвене норме, вредности и идеје намећу се од стране владајуће елите или моћних група, док се други, мање моћни или маргинализовани, присиљавају да их прихвате или се суочавају с репресијом.

Концепт аутономије се односи на ситуацију у којој сагласност у друштву настаје изнутра, кроз слободне и равноправне интеракције између различитих група и појединаца. У аутономној сагласности, друштвене норме, вредности и идеје обликују се путем демократских процеса, слободне размене мишљења, преговарања и компромиса. Плуралистичка теорија често подупире идеју аутономне сагласности, која се гради на основи партиципације, слободе говора и једнаког приступа политичким процесима.

Правна теорија и право посматрају и истражују друштвене конфликте кроз призму правних норми, институција и процеса, резултат кршења правних норми. Конфликти могу настати када се појединци, групе или институције не придржавају закона или када постоје несугласице у тумачењу и примени правних правила. Право пружа различите механизме за решавање друштвених конфликта, укључујући судски систем, медијацију, арбитражу и преговоре. Ови механизми омогућавају странама у конфликту да мирно реше своје спорове у складу са законом.

Правна теорија такође истражује како правне норме могу допринети

² Консоцијативну демократију је развио Lijphart A. (1992), *Demokracija u pluralnim društvima*, Zagreb: Globus.

превенцији друштвених конфликта. Правила која регулишу власништво, уговоре, радне односе и друге друштвене односе могу смањити могућност конфликта пружајући јасне смернице за понашање. Правна теорија разматра како правна правда може утицати на друштвене конфликте. Праведно решавање спорова може допринети смањењу тензија и побољшању поверења између различитих друштвених група. Правна теорија такође истражује како право може бити коришћено као средство за друштвене промене. Активистички приступ праву може се користити како би се промениле неправедне или дискриминаторске правне норме и праксе.

5. Консесуална перспектива друштва

Консесуална култура, друштвена и институционална процедура – то је основно полазиште које истражује могућности постизања консензуса и заједничких интереса и вредности међу различитим групама у друштву које су у сукобу. У том контексту, принцип консензуса често се посматра као начин или поступак превазилажења или умањивања конфликта и постизање базичне стабилности унутар плуралистичког друштва.

Консензус у друштву се посматра на различитим нивоима, у зависности од тога на коју врсту питања се односи и колико је широк спектар људи обухваћен. Консензус се увек односи на: (а) основне и опште вредности које већина људи у друштву дели, као што су поштовање људских права, демократија или владавина права (Rosavallon, 2013); (б) основне политике или приступе решавању друштвених проблема, попут, на пример, здравствене заштите, социјалних права, заштити животне средине и сл. (Mansbridge, 1983: 1723); (в) културне норме, језик, традицију или идентитет; (г) начин организације економског живота и редистрибуцију вредности и добара у друштву; (д) основне вредности, потребе и интересе, од појединца, преко друштвених група па до државе као заједнице општости свих; (ђ) спољнополитичке приоритете и циљеве, као што су мир, безбедност, сарадња, државни интерес. Степен консензуса у друштву може варирати у зависности од различитих фактора, као што су историјски контекст, политичка култура, социјални идентитети или облик држаног устројства. У неким друштвима, постизање базичног консензуса може бити изазовно због дубоких друштвених подела или политичких сукова, док у другима може бити лакше због веће хомогености или традиције компромиса.

Супстанцијални консензус је концепт који се односи на дубље, фундаменталне нивое сагласности у друштву о вредностима, циљевима и

принципима и разликује се од формалног или процедуралног консензуса који се односи на сагласности око процеса доношења одлука или решавања конфликта. Основна обележје супстантивног консензуса су: висок степен сагласности међу различитим групама или појединцима у друштву око основних, базичних потреба, интереса, циљева; стабилност и отпорност на промене, што значи да није подложен на брзим или лако изменљивим трендовима или политичким променама; вредности или принципи који чине основу супстантивног консензуса су дубоко укоренењени у друштву и често се преносе генерацијама; обухвата широк спектар питања и приоритета које се сматрају важним за друштво у целини, укључујући политичке, економске, културне, социјалне аспекте; одржавање супстантивног консензуса захтева сталне напоре да се очува и негује заједничко разумевање вредности и циљева друштва.

Супстантивни консензус моће бити кључан за стабилно функционисање друштва, јер пружа основу за заједничко деловање и решавање конфликта. Међутим, постизање супстантивног консензуса може бити изазовно и тешко у друштвима која су дубоко подељена или у којима постоје антагонистички интересе и вредности међу појединцима и групама, што је карактеристично за плуралистички поларизована друштва.

Процедурални консензус се односи на сагласност или прихватање одређених процедура или процеса доношења одлука у друштву којима се конфликти пацификују. Овај принцип наглашава важност поштовања процедура као начина да се осигура фер и транспарентно доношење одлука, без обзира на то да ли постоји сагласност око самих одлука. Ова врста консензуса подразумева поштовање поштовање процедура или правила која су установљена за доношење одлука, што укључује поштовање правила гласања, права појединца и мањина. Процедурални консензус подразумева укључивање различитих група или мишљења у процесу доношења одлука. То укључује права свих да изразе своје ставове или учествују у јавном пољу аргументације.

6. Конфликтни и консесуални потенцијал друштва

Од конфликтног потенцијала друштва, врсте, величине и дубине базичних конфликта зависи и судбина консензуса (Galtung, 1996). Плуралистички функционална друштва су погоднија за постизање консензуса, док је сасвим другачије у плуралистички поларизованим друштвима у којима је конфликт увек велики изазов за друштво, политику, државу.

Различити типови конфликта, политички, економски, војни, културни или идентитетски, могу стварати препреке ка постизању и одржавању консензуса.

Политички конфликти између различитих група или идеологија доводе до поларизације друштва и отежавају постизање договора око кључних питања. Економски конфликти, као што су сукоби око распоредле ресурса или социјалне политике, обеснажују консензус, посебно ако доводе до економске неједнакости, социјалне напетости или социјалне неправде. Културни и идентитетски конфликти могу такође бити препрека за постозање консензуса, посебно у мултикултурнио поларизованим друштвима где је велика разноликост идентитетских захтева.

Сваки тип друштва или заједнице има свој специфични консензус који одражава његове посебне карактеристике, вредности и циљеве. Он варира у зависности од историјског, културног, политичког, економског, социјалног контекста одређеног друштва. Традиционална друштва често имају консензус који је дубоко укорењен у традицији, обичајима и веровањима заједнице, као што су породичне вредности, религија или традиционалне праксе. Модерна друштва су сложена и комплексна, променљива, динамична а консензус заснивају на људским правима, владавини права, економским интересима, стабилности власти. Мултикултурна модерна друштва захтевају комплекснији консензус који укључује признавање и поштовање различитих култура и идентитета унутар друштва.

Управљање конфликтима у модерним и мултикултуралним друштвима захтева постојање *консесуалне културе*, успостављање дијалога супростављених страна, признавање различитости. Основна поставка консесуалне културе је да постоји много више ствари које повезују, упућују људе да сарађују него да се деструктивно супростављају. Указаћемо на неколико врста конфликта обзиром на начине на који се конфликт манифестује. У овој класификацији користе се критеријуми феноменологије и степена отворености конфликта.

Отворено манифестован конфликт је испољен и видљив у понашањима, акцијама и реторици актера, где су разлике и несугласице очигледно изражене као отворена конфронтација. Ови конфликти се манифестују као вербални сукоби, демонстрације, штрајкови, политички протести, физичко насиље, оружани сукоби, ратови. Отворени конфликт је израз неслагања често праћен интензивним емоцијама и напетостима. *Затворени конфликт*, насупрот, карактерише да су стране свесне да постоји интересна разлика али због страха од последица, друштвених прити-

сака, политичке доминације моћних структура. Он може бити прикривен, потиснут или игнорисан али тиња док не добије повод или могућност да ескалира. Такође, није без значаја и латентна врста сукоба који постоји испод површине али стране у сукобу још нису довољно свесне његовог постојања или га још не препознају а изражава се као несвесно незадовољство или напетост. Кад одређени догађај, фактор активира те скривене тензије, латентни суког прераста у фазу отвореног.

Замрзнути конфликт постоји када су конфликтне стране привремено или делимично зауставиле отворене сукобе или конфронтације, али су основни узроци конфликта и даље присутни. Овај израз се користи у контексту међународних односа или политичких сукоба, где се конфликт може смирити или привремено зауставити, али суштинска питања остају нерешена. Ова врста конфликта може бити користан начин као привремено решење за спречавање ескалације, али дугорочно може отежати трајно решавање проблема и постозање коначног мира. *Потиснути конфликт* подразумева стање у којем постојећи конфликти или несугласице нису отворено признати, или освешћени, већ су потиснути. Ово може бити недостатак воље или способности да се конфликт разреши, страха од могућих последица или незнања о постојању конфликта. Потиснути конфликти често доводе до нагомилавања тензија и негативних емоција међу учесницима, што може довести до експлозивне агресије насиља. Није без значаја издвојити *пост-ратно конфликтно друштво* које се суочава са многим изазовима након завршетка оружаног сукоба и рата. Ова друштва пролазе кроз период транзиције, превазилажења последица рата и изградње мира. Постратна друштва суочавају са последицама рата, као што су губитак живота, разарања инфраструктуре, успостављање институција и правног поретка. Слабе и нестабилне институције отежавају процес изградње мира и поретка.

Значајно је увођење једне нове категорије конфликта који именујем као **преклапајући конфликт** који је карактеристичан за сложена и комплексна друштва. Преклапајући конфликт је сложена појава у којој се више различитих врста конфликта преплиће или допуњује, стварајући комплексну конфликтну динамику или главну струју конфликта. Идеја преклапања конфликта, идеологија, идеја, идентитета постоји у свим сложеним друштвима, посебно у условима постојања етничких, религијских, економских, политичких или других групација са различитим интересима, вредностима и циљевима а преклапање ових својстава је кључно за изградњу грађанског, заједничког, друштвеног идентитета, одржавања стабилности и кохезије.

Преклапајући консензус је концепт у којој конфликтне различитости постоје али са мањим или већим консесуалним потенцијалом. Преклапајући консензус изводим из *теорије прехензије*³ која подразумева процес у којем актери и идентитети имају способност да прехвате или „осете” друге актере и идентитете света око себе, што доприноси њиховом међусобном утицају и повезивању.

Друштвени и политички консензус је предуслов и основа **нормативног консензуса**, мада нормативни консензус такође може обликовати друштвени консензус. Али, друштвено-интересни, друштвено-вредносни и политички консензус сматрају се основном за нормативни консензус у друштву. Консесуална култура друштва и друштвено структурирани консензус су претпоставка са минималну или базичну сагласност око идеја, ставова, принципа, вредности, норми, циљева који се сматрају легитимним и пожељним у друштву. Нормативни консензус иде даље у односу на реалне консесуалне могућности јер успоставља норме и правила која регулишу понашање конфликтних страна у друштву. Недостатак, непостојање базичног друштвеног и политичког консензуса отежава постизање нормативног консензуса. Без широке базичне сагласности око основних вредности, норми или циљева, теже је успоставити заједнички именоване нормативног и регулативног оквира. Правне норме и законодавство се често развијају и усвајају у складу са базичним консензусом.

7. Консензус и конфликт у плуралистичком друштву

Тешко се може говорити, сем хипотетички, о монархичким друштвима односно безконфликтним друштвима! Идеја о потпуно монархичким или безконфликтним друштвима може бити више теоријска конструкција него стварност.⁴ У пракси, друштва су обично сложена и динамична, с различитим интересима, вредностима и перспективама које могу довести до конфликта. Монархичка друштва, у којима постоји

³ Whitehead, A. N. (1929). *Process and Reality. An Essay in Cosmology*. Gifford Lectures Delivered in the University of Edinburgh During the Session 1927–1928. Macmillan, New York, Cambridge University Press, Cambridge UK. У овом раду излаже своју процесну филозофију. Прехензија је кључни концепт који користи да би описао начин на који стварност функционише на основном нивоу, где сваки ентитет у универзуму преузима (прехендс) елементе других ентитета у свој процес постајања.

⁴ У овом раду хипотеза о безконфликтности је посебно наглашена због тога што је политички доведена до идеологије комунистичког друштва али и других органских идеологија заједнице (национализам, фундаментализам) – идеолошки конструкт који је потпуно супротан природи друштва и политике и који је емпиријски довео до стагнације и регрегације појединаца, група и друштва.

једна централизована власт или политичка елита која има потпуну контролу, елиминише, негира, потискује отворене политичке конфликте. Међутим, чак и у овим друштвима, могу постојати дубљи слојеви конфликта, као што су незадовољство средњег слоја или економске неједнакости, које се можда не манифестују на политичком нивоу, али су и даље присутне.

У старности не постоје безконфликтна друштва. Конфликти су инхерентни људском друштву због разлика у интересима, вредностима, потребама и перцепцијама. Иако је могуће да се одређени конфликти умање или преокрену у конструктивне расправе и преговоре, потпуно елиминисање конфликта може бити илузорно. Стога, иако теоретски можемо разматрати идеју монархских или безконфликтних друштава, у пракси се чини да су конфликти неизбежан део људске интеракције и политичке динамике. Важно је радити на конструктивном решавању конфликта и изградњи инклузивних политичких система који омогућавају мирно сучељавање различитих интереса и перспектива.

Чак и привидно безконфликтна друштва једногласности садрже потенцијал конфликта. Конфликт може бити потиснут или одложен због јаке пресије колективне свести или тоталитарне контроле власти. Ови конфликти могу бити потиснути или прикривени због различитих фактора, као што су јака друштвена контрола, колективна свест или ауторитарна власт. Јака колективна свест, која се може формирати кроз пропаганду, манипулацију информацијама или културну хомогенизацију, може допринети потискивању конфликта јер људи могу осећати притисак да се ускладе с доминантним друштвеним нормама и вредностима. Ово може резултирати „јавном тишином” или недостатком изражавања незадовољства, чак и ако постоје дубљи неспоразуми или конфликти.

Тоталитарна власт снажно сузбија конфликте путем репресије, цензуре, застрашивања или политичког прогона. Оваква власт може наметнути привид хармоније или јединства кроз силу, али то не значи да су конфликти у потпуности решени или да су нестали. У таквим околностима, конфликти обично остају латентни или се могу акумулирати током времена. На крају, овакав потиснути конфликт може избити на површину када се створе услови који омогућавају слободу изражавања и организовања. Стога, иако нека друштва могу изгледати као да су безконфликтна и јединствена на површини, важно је схватити да конфликти могу бити присутни испод површине, чекајући прилику да се појаве.

У плуралистичком приступу, конфликти се посматрају као нормални и неизбежни део друштвеног живота. Овај концепт препознаје различите интересе, вредности и перспективе различитих група у друштву, и претпоставља да ће се конфликти појављивати када се ови интереси сукобљавају. Плурализам подразумева постојање демократских механизма за решавање конфликта путем преговора, компромиса и политичке конкуренције. Када си и питању конфликти у поларизованим друштвима, разлике и сукоби између различитих група постају израженији и дубљи. Овај ниво конфликта карактеришу јаке поларизације, идеолошке поделе и дубока неповерења између различитих сегмената друштва. То је резултат ескалације политичке реторике, економских неједнакости, културних сукоба или других фактора који повећавају тензије и антагонизам међу групама. У поларизованом плуралистичком конфликту, постоји опасност од заоштравања подела и ескалације насиља, што може довести до озбиљних друштвених криза. Стога је важно радити на промоцији инклузивности, дијалога и решавања конфликта како би се избегла ескалација конфликта и изградило одрживо и хармонично друштво.

У зависности од тога можемо и говорити о могућностима консензуса које нису исте у плуралистичким друштвима и друштвима поларизованог конфликта. У плуралистичким друштвима и друштвима поларизованог конфликта, могућности постизања консензуса су обично различите због различитих динамика и нивоа поларизације. У плуралистичким друштвима постоји већа могућност постизања консензуса јер постоји више група и појединаца који могу учествовати у политичком процесу и преговорима. Плуралистичка друштва обично имају мање изражене идеолошке поделе, што олакшава постизање компромиса и договора на темељу практичних решења. Постоје институционални механизми, попут демократских институција, слободних медија и независног правосуђа, који подржавају дијалог и решавање конфликта на миран начин. У друштвима поларизованог конфликта, постоје дубоке идеолошке, политичке или културне поделе које отежавају постизање консензуса јер су интереси и вредности различитих група често у супротности. Недостатак поверења између различитих група или сегмената друштва отежава сарадњу и компромис, а вероватноћа ескалације конфликта и насиља је већа, што може отежати постизање мирног консензуса.

Стога, док у плуралистичким друштвима постизање консензуса може бити изводљиво путем инклузивних политичких процеса и институционалних механизма, у друштвима поларизованог конфликта то може

бити изазовније због дубљих и израженијих подела. У тим случајевима, потребно је посебно ангажовање у дијалогу, помирењу и изградњи поверења како би се превазишли конфликти и постигао консензус.

8. Закључак

Исходишта и последице конфликта одређени су: природом друштва и конфликтним потенцијалом односно консесуалним потенцијалом друштва; типом друштвеног и политичког система (ауторитарна и демократска), степеном плуралистичке или поларизоване структуре друштва, међународним околностима. Нижу се исходишта конфликтне структуре друштва: интегративно решење, дипломатско решење, политичко (мирно) решење, повлачење, победа, обавезујуће пристајање, погодба, склапање споразума, арбитража, удаљавање или раздвајање, субмисија или подчињавање, доминација или хегемонија, консензус... Насупрот циклично учесталој конфликтној природи друштва стоји консесуална култура друштва. Конфликтна природа човека и друштва се ограничава, каналише, ољуђује, култивише, хуманизује постојањем супстанцијалне и процедуралне консесуалне културе.

Процедура је култура или саставни део друштвене, политичке и правне консесуалне културе. Када кажемо да је процедура култура, обично желимо да истакнемо да постоји одређена пракса или начин поступања који је установљен и који се поштује као норма или стандард. Процедура означава кораке или поступке које треба следити у одређеној ситуацији, док култура у овом контексту означава систем вредности, веровања и обичаја који су карактеристични за одређену групу људи или заједницу. Дакле, израз *процедура је култура* значењски сугерише да поступање према одређеним стандардима или правилима није само формалност, већ је **дубље укоренено у начину размишљања и деловања** људи у интересним, друштвеним, политичким и правним оквирима.

Литература

Coser, Lewis (1964). *The functions of social conflict*. Free Press

Dahrendorf, Ralf (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press

Deutsch, Morton (1973). *Processes The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive*

Frojd, Sigmund (2019). *Kompletan uvod u psihoanalizu*. Kosmos

Galtung, Johan (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. International Peace Research Institute, Oslo: Sage Publications, Inc.

Gramsci, Antonio (1953/1954). *Quaderni dal carcere Copertina rigida*. San Vito Romano. Italia Einaudi

Mansbridge, Jane (1983). *Beyond Adversary Democracy*. Paperback Bunko – January 1, 1723.

Marks, Karl (2020). *Manifest komunističke partije*. Revolucionarni savez rada Srbije

Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist*. University of Chicago Press: Chicago

Meyer, Thomas (2013). *Uvod u politiku*. CID Podgorica. Politička kultura Zagreb

Parsons, Talcott (1951). *The Social System*. Bryan S.Turner (Preface to the New Edition)

Rosanvallon, Pierre (2013). *The Society of Equals*. Harvard University Press

Simmel, Georg (1964). *Conflict and the Web of Group Affiliations*. Free Press

Šušnjić, Đuro (1997). *Trojica protiv jednoga*. Čigoja

Tajfel, H., Turner, J. (2001). An integrative theory of intergroup conflict. In M. A. Hogg & D. Abrams (Eds.), *Intergroup relations: Essential readings* (pp. 94–109). Psychology Press

Trivers, Robert (1971). *The Quarterly Review of Biology*. 46 (1). University of Chicago Press

Veber, Maks (1976). *Privreda i društvo*. Beograd: Prosveta

Whitehead, Alfred, N. (1929). *Process and Reality. An Essay in Cosmology. Gifford Lectures Delivered at the University of Edinburgh during the session 1927–1928*. Macmillan, New York, Cambridge University Press, Cambridge UK

Wright, Erik, Olin. (1978). *Class, Crisis and the State Class*. New York: Schocken

Prof. Slaviša Kovačević, Ph.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

THE PRINCIPLE OF CONSENSUS IN CONFLICT SOCIETIES

Summary

The principle of consensus is the basic normative principle of managing different types of social conflict. In complex societies featuring different lines of social division, consensus is the only means of integration and development. This paper examines the basic conceptual relations between conflict, consensus, norms and institutions. While social changes cause certain conflicts, the stability of a society is linked to the degree of consensus. Thus, in accordance with the dynamics of society, consensus and conflict circulate, taking different positions between stability and change. Societies are not exclusively consensus societies or exclusively conflict societies. According to the ideal model, societies may be classified as: 1) monocratic societies (entailing unanimity as an ideal or ideological construct); 2) pluralistic societies (entailing diversity and multitude of interests); and 3) polarized societies of irreconcilable differences. Monocratic societies are static societies characterized by suppressed and minimal conflict. Pluralistic societies with developed institutions are balanced societies where consensus has a constructive role in reconciling the differences. Polarized societies generate persistent social conflicts; the social dynamics is disintegrative and the social agreement is less likely to attain.

The origins, outcomes and consequences of conflicts are determined by: the nature of society and the conflict potential, as well as the consensual potential of society; the type of social and political system (authoritarian and democratic); the degree of pluralistic or polarized structure of society; international circumstances, etc. The solutions for the conflict structure of society are: integrative solution, diplomatic solution, political (peaceful) solution, withdrawal, victory, negotiation, binding agreement, arbitration, distancing or separation, submission or subjugation, dominance or hegemony, consensus. The consensual culture of society is countered by the conflict nature of society. The conflict nature of man and society is limited, channeled, cultivated and humanized by the substantive and procedural consensual culture.

Procedure is culture, i.e. an integral part of social, political and legal consensual culture. It means that there is common practice or established modus operandi which is respected as a norm or standard. Procedure entails steps or proceedings

which are to be observed in certain situations; in this context, culture entails a system of values, beliefs and customs that are characteristic of a certain group of people or community. Thus, the term "procedure is culture" means that acting in line with certain standards or rules is not only a formality but that it is deeply rooted in the way of thinking and acting of people within the interest-driven, social, political and legal framework.

Keywords: *consensus, conflict, interest, norms, institutions, conflict management.*